

COVID-19-ASSOZIIERTE KIEFERLÄSIONEN: KLINISCHE MANIFESTATIONEN, PATHOGENESE UND AKTUELLE DATEN (SYSTEMATISCHE ÜBERSICHT)

Murodilla O. Zainutdinov

Tashkent State Medical University, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19439419>

ARTICLE INFO

Received: 22nd March 2026

Accepted: 26th March 2026

Online: 31st March 2026

KEYWORDS

war die systematische Analyse der veröffentlichten Daten zu COVID-19-assoziierten Kieferläsionen

ABSTRACT

Seit dem Auftreten der COVID-19-Pandemie wurde deutlich, dass die Erkrankung nicht nur das respiratorische System betrifft, sondern auch zahlreiche extrapulmonale Komplikationen verursacht [1,2]. Die durch SARS-CoV-2 verursachte Infektion geht mit ausgeprägten vaskulären, entzündlichen und immunologischen Veränderungen einher, die verschiedene Organe und Gewebe, einschließlich der maxillofazialen Region, betreffen können.

Einleitung. Seit dem Auftreten der COVID-19-Pandemie wurde deutlich, dass die Erkrankung nicht nur das respiratorische System betrifft, sondern auch zahlreiche extrapulmonale Komplikationen verursacht [1,2]. Die durch SARS-CoV-2 verursachte Infektion geht mit ausgeprägten vaskulären, entzündlichen und immunologischen Veränderungen einher, die verschiedene Organe und Gewebe, einschließlich der maxillofazialen Region, betreffen können [3].

In den letzten Jahren wurde den post-COVID-Komplikationen des muskuloskelettalen Systems zunehmend Aufmerksamkeit gewidmet, die mit endothelialer Dysfunktion, Hyperkoagulabilität und Mikroangiopathie verbunden sind [2,4]. Diese Mechanismen werden als potenzielle Faktoren für die Entwicklung von Kieferknochenläsionen, einschließlich Osteonekrose, angesehen [5].

Ziel der Studie war die systematische Analyse der veröffentlichten Daten zu COVID-19-assoziierten Kieferläsionen.

Material und Methoden. Es wurde eine systematische Literaturrecherche in MEDLINE/PubMed und Google Scholar durchgeführt [1-7].

Ergebnisse. Insgesamt wurden 9 Publikationen mit 19 klinischen Fällen analysiert. Die häufigste Komplikation war die Kieferosteonekrose, die mit vaskulären Störungen und Hyperkoagulabilität assoziiert war [5,6].

Die Läsionen waren überwiegend im Oberkiefer lokalisiert, was durch dessen Blutversorgung und die Nähe zu den Nasennebenhöhlen erklärt wird [3]. Klinisch wurden Schmerzen, freiliegender Knochen und verzögerte Wundheilung beobachtet [5].

Zusätzlich wurden Fälle von Alveolitis („dry socket“) sowie orofaziale Schmerzen beschrieben [4,6].

Die wichtigsten pathogenetischen Mechanismen umfassen:

- endotheliale Dysfunktion;
- Hyperkoagulabilität;
- Gewebhypoxie;
- immunitzündliche Prozesse;
- Kortikosteroidtherapie [2,5,7].

Schlussfolgerung. COVID-19 kann als Risikofaktor für Kieferläsionen betrachtet werden. Weitere Studien sind erforderlich..

Literaturverzeichnis:

- 1.Guan W.J., et al. Klinische Merkmale der Coronavirus-Erkrankung 2019 in China. New England Journal of Medicine. 2020.
- 2.Varga Z., et al. Infektion von Endothelzellen und Endotheliitis bei COVID-19. The Lancet. 2020.
- 3.Xu H., et al. Hohe Expression des ACE2-Rezeptors in der oralen Mukosa. International Journal of Oral Science. 2020.
- 4.Gupta A., et al. Extrapulmonale Manifestationen von COVID-19. Nature Medicine. 2020.
- 5.Dziedzic A., Wojtyczka R. Der Einfluss von COVID-19 auf die Mundgesundheit. Journal of Clinical Medicine. 2021.
- 6.Sartori M.T., et al. COVID-19 und Gerinnungsstörungen. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2020.
- 7.Ruggiero S.L., et al. Medikamenteninduzierte Osteonekrose des Kiefers. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2014.